

Systèmes territoriaux d'innovation, source de compétitivité et de résilience des territoires

Territorial innovation systems, source of competitiveness and resilience for territories

MAMOUNI ALAOUI Charifa

Doctorante

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Maroc

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Finance et Management des Organisations

EDDELANI Oumhani

Enseignante-chercheure

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales

Université Sidi Mohamed Ben Abdellah - Maroc

Laboratoire Interdisciplinaire de Recherche en Finance et Management des Organisations

Date de soumission : 15/01/2024

Date d'acceptation : 05/03/2024

Pour citer cet article :

MAMOUNI ALAOUI.C & EDDELANI.O. (2024) «Systèmes territoriaux d'innovation, source de compétitivité et de résilience des territoires », Revue Française d'Économie et de Gestion «Volume 5 : Numéro 3 » pp : 111 – 125.

Author(s) agree that this article remain permanently open access under the terms of the Creative Commons

Attribution License 4.0 International License

Résumé

Dans un contexte international en profonde mutation, une nouvelle façon de reconnaître les réalités des territoires, nécessite un soutien à l'innovation répondant aux exigences et aux défis de la mondialisation. Dès lors, il est légitime de renouveler les réflexions sur l'autonomie des territoires, d'où la nécessité d'opérer un choix clair en faveur de la compétitivité des territoires. Et cela, à travers une politique de création d'une économie en réseau pour redynamiser les régions, basée sur des spécificités locales.

En raison de ce renouvellement, des configurations territoriales fondées sur la concentration géographique de divers intervenants ont vu le jour, et des effets de la dimension spatiale ont été ressentis, offrant aux acteurs locaux une capacité d'adaptation.

Cette étude se veut exploratoire. Elle repose sur une démarche qualitative qui vise à explorer les Systèmes Territoriaux d'Innovation (STI), par les liens qu'ils tissent en leur sein, leur recherche permanente d'innovation, leur ouverture sur l'extérieur, offrent une réponse adaptée. L'étude présente dans cet esprit le cas de la région de Fès-Meknès qui offrent une compréhension des réalités vécues sur le terrain par ces systèmes d'innovation, leur intérêt s'est affirmé tant au Nord qu'au Sud surtout pour les pays en développement comme le Maroc.

Mots clés : Innovation territoriale ; Compétitivité ; Proximité ; Acteurs locaux ; Gouvernance

Abstract

In an international context undergoing profound change, a new way of recognizing the realities of territories requires support for innovation that meets the demands and challenges of globalization. It is therefore legitimate to rethink the autonomy of territories, and to make a clear choice in favor of territorial competitiveness. And this, through a policy of creating a networked economy to revitalize regions, based on local specificities.

Face to this renewal, territorial configurations based on the geographical concentration of a range of different actors are emerging, and the spatial dimension has had an impact, offering local actors a capacity for adaptation.

This study is intended to be exploratory. It is based on a qualitative approach that aims to explore how Territorial Innovation Systems (TIS), through the links they forge within themselves, their constant quest for innovation and their openness to the outside world, offer an appropriate response. With this in mind, the study presents the case of the Fès-Meknès region, which offers an understanding of the realities experienced on the ground by these innovation systems, whose interest has been asserted both in the North and South, especially for developing countries such as Morocco.

Keywords: Territorial innovation ; Competitiveness ; Proximity ; Local actors ; Governance

Introduction

Une nouvelle approche du développement économique est en train d'émerger, marquant un changement de paradigme centré sur le territoire local, en réponse à la mondialisation économique et à son impact sur la concurrence pour les entreprises et les régions. C'est ainsi qu'est née l'approche du développement économique local. (Lipietz et G. Benko , 1992).

Le développement passant par la croissance et compétitivité par le biais de l'innovation, à une forte dimension territoriale pour faire face à la mondialisation. L'intelligence économique (Bassot, et al. 2008) est ainsi une attitude qui se propose de permettre aux entreprises de rester compétitives dans ce contexte de mutations profondes et de changements accélérés.

Dans ce contexte, qui implique largement les notions de proximité et de régionalisation, il faut s'interroger sur la logique de la position des entreprises, qui ne peut se réduire à la seule recherche des avantages comparatifs, mais plus sur l'importance des agglomérations et sur la coopération entre les entreprises comme source de compétitivité des entreprises et de leurs territoires (Porter, 19998), et plus spécifiquement, la question qui vient de se poser, est comment les systèmes territoriaux d'innovation peuvent influencer l'économie régionale, et permettent-ils de favoriser la compétitivité locale ?

A travers l'étude de cas de la région Fès-Meknès, nous étudierons le lien entre compétitivité des territoires et proximité des entreprises sous nomination (systèmes territoriaux d'innovation) en mettant en exergue l'innovation territoriale.

Notre objectif est de reconstituer la dynamique adoptée par les institutions et organisations locales (Conseil régional, investisseurs, centres de recherche, etc.) dans la région Fès-Meknès et leurs mises en relation dans des niveaux d'action. Nous avons utilisé une littérature interdisciplinaire pour examiner ces observations. D'abord, nous avons utilisé les travaux sur les clusters et les organisations pour définir notre objet « STI » comme une organisation qui favorise la coordination entre différents acteurs économiques et politiques.

Ensuite, l'étude de cas est réalisée à l'aide d'un guide d'entretien avec différents acteurs des institutions clés des STI pré-identifiés. Nous mettons l'accent sur l'armature institutionnelle et les investigations à cette échelle ont été menées à partir d'entretiens semi-directifs auprès des acteurs institutionnels ciblés. Dix entretiens (visuel/verbal) d'une durée d'environ une heure ont été enregistrés, retranscrits et analysés pour cette étude.

Les interviewés ont été codés pour la confidentialité:

Tableau N°1 : Les acteurs interviewés

Institutions	Poste de l'interviewé
ADS Conseil de la Région Fès-Meknès	ADR Cadre, Division des affaires de développement Régional
MedZ - COOPCECOP GROUP - Réseau Marocain de l'Economie Sociale et Solidaire (REMESS) Alliance Maroc Innovation et Emergence (ieMaroc) l'AMIE Centre régional d'investissement (CRI) Centre régional d'investissement (CRI)	Directeur de projets - Co-fondateur - Chef département Projets et Développement de Partenariats Président chargé antenne CRI Charge de création et de suivi des entreprises
OXO Développement Ecole de gouvernance et d'Economie, UM6P Université Sidi Mohammed Ben Abdellah-Fès	Business Advisor Doctorant Président

Source : Façonné par nos soins

Le schéma méthodologique qui tente de synthétiser notre choix de l'Echantillon intègre l'idée du double registre d'action, le plus souvent local et global à la fois, des acteurs clés présents sur un territoire. La construction du guide d'entretien se décline de quatre grands thèmes. T1 : STI et compétitivité territoriale ; T2 : STI et gouvernance ; T3 : RTO et économie de proximité ; T4 : Ouverture et Conclusion.

Par ailleurs, des données secondaires ont été utilisées de sources multiples (données médias, extraits de presse, sites Internet du gouvernement et des pôles/SPL, etc.) pour effectuer une triangulation des données dans la mesure du possible. Enfin, une analyse de contenu assistée par logiciel NVIVO a été réalisée.

1 Revue de littérature

Pendant plus d'un siècle, le mode de développement industriel a été orienté vers une relation linéaire, il a connu une évolution remarquable vers l'émergence d'un nouveau système techno-industriel organisé selon une approche circulaire de relations entre trois composantes majeures : la production, la science et le marché. L'innovation est le concept central d'une dynamique de développement nouvelle créée par cette interactivité circulaire.

1.1 Historique et mise en contexte: entre politique d'innovation et développement territorial

Au cours de la période des Trente Glorieuses, les gouvernements des pays développés ont cherché à établir des secteurs de spécialisation distincts au niveau national afin de parvenir à la souveraineté industrielle et d'acquérir un avantage concurrentiel en réponse aux fluctuations du

marché. Cette approche était motivée par l'objectif de renforcer l'avantage territorial et de promouvoir la stabilité au sein de leurs industries nationales.

Une nouvelle vision de l'espace et du territoire est créée par un nouveau modèle de développement alternatif du modèle fordiste. Certaines théories ont contesté l'influence de la proximité géographique des entreprises sur l'innovation et le développement local, en particulier les études qui décrivent les nouveaux modes de gouvernance. Le travail du Groupe de recherche européen sur les milieux innovateurs (GREMI) dans l'élaboration du concept de réseaux d'innovation a mis en évidence l'importance de la dynamique de partenariat d'entreprise, principalement entre les secteurs privé et public, afin de façonner une région innovante.

Au cours des années 2000, la notion de « milieu innovateur » est devenue une référence privilégiée de l'action publique dans le domaine de l'innovation, au croisement des politiques d'innovation et de développement territorial. Mais l'utilisation de cette catégorie varie selon les pays et les régions. Ce phénomène n'est pas nouveau et les approches conceptuelles faisant référence aux systèmes territoriaux d'innovation foisonnent autant dans la littérature que dans les politiques industrielles des États.

1.2 Aspects conceptuels et paradigmatiques des STI

Devant l'abondance conceptuelle de ce que l'on appelle communément « *systèmes territoriaux d'innovation* », que l'on peut définir comme des « *ensembles coordonnés d'acteurs hétérogènes, géographiquement proches, qui coopèrent et participent collectivement à un processus de production* » (Ehlinger 2015, p. 370) , trois modèles spatiaux plus spécifiques en découlent : les districts industriels créés par A. Marshall en 1890, les milieux innovateurs créés par le GREMI dans les années 1980 et les clusters créés par M. Porter (1990).

Les districts (Marshall, 1890) sont composés d'un ensemble de PME spécialisés qui forment une communauté de pratique. L'on désigne sous le nom de district industriel un système de production géographiquement concentré, créé par l'effet de la division et de la distribution du travail dans plusieurs petites entreprises très spécialisées. Cet élément, la division du travail, est reconnu à titre de caractéristique du district industriel.

Les milieux innovateurs (Aydalot, 1986 ; Levesque et al, 1998 ; Maillat, 2001) peuvent être défini comme un ensemble caractérisé par la proximité d'unités productives (entreprises industrielles, de services, centres de recherche et formation...) qui entretiennent entre elles des rapports formels/informels, matériels ou immatériels, marchands ou non marchands... Contrairement aux théories des districts industriels, les théories traitant des

milieux innovateurs ne se limitent généralement pas à un seul secteur comme le font les grappes industrielles et les districts industriels.

Le cluster a été initialement développé par Michael Porter pour rendre compte du phénomène d'agglomération d'entreprises. Il s'agit selon lui d' « *un groupe géographiquement proche de firmes et d'institutions associées, interconnectées au sein d'un champ particulier et liées par des éléments communs et des complémentarités* » (Porter, 1998, p.78).

1.3 La compétitivité territoriale : la recherche d'avantages absolus

La compétitivité territoriale est un jeu concurrentiel, dans lequel les collectivités chercheraient à attirer le maximum d'entreprises sur leur site, Madiès et al. affirment que : « *la compétitivité concerne la capacité des territoires à contribuer à la création et au développement d'activités économiques, à attirer et retenir les hommes et les capitaux* » tandis que l'approche de base est celle de Porter (1998) qui propose un modèle dit du « *diamant de la compétitivité* », là où la compétitivité est toujours égale à la productivité, ou bien est exprimée surtout par la capacité exportatrice du pays.

L'innovation, l'accessibilité globale, l'éducation et la formation continue tout au long de la vie et la création d'une économie en réseaux sont quatre facteurs de compétitivité territoriale qui ont un impact significatif sur la création d'un territoire innovant. Contrairement à l'ancien système techno-industriel, où la compétitivité territoriale était essentiellement influencée par des facteurs matériels tels que les matières premières et les infrastructures, ces facteurs de compétitivité ont tous un contenu « immatériel ».

Dans ce contexte particulier, plusieurs éléments semblent jouer un rôle croissant dans l'aptitude d'une région, à savoir sa capacité à s'engager dans la compétition, à gérer efficacement ses propres progrès, à participer activement aux initiatives de développement et, en fin de compte à s'inscrire dans les « régions qui gagnent » (BENKO G., LIPIETZ A., 1992).

À travers l'étude de cas de la région Fès-Meknès, nous étudierons le lien entre compétitivité des territoires et proximité des entreprises en mettant en exergue les changements profonds en termes de développement territorial. Celui-ci repose de plus en plus sur des facteurs immatériels qui ont pour nom : L'avantage compétitif, les dynamiques de collaboration, gouvernance, système d'information territorial, la logique de localisation des firmes et bien d'autres facteurs. Comment alors ce nouveau mode de développement s'appuie à l'échelle régionale ?

2 Compétitivité régionale: cas de la région Fès-Meknès

Selon le décret n°2.15.10 du 20 Février 2015, publié au Bulletin Officiel n° 6340 du 05 Mars 2015, la ville de Fès est le centre de la région de Fès-Meknès, qui a été créée comme les 11

autres régions du Maroc. La ville de Fès-Meknès se trouve au centre du Royaume, étant un carrefour entre les régions est et ouest, nord et sud. Elle comprend deux régions administratives (Fès et Meknès) ainsi que sept districts administratifs (Séfrou, Boulemane, Moulay Yaacoub, Ifrane, El hajeb, Taza et Taounate).

La région est caractérisée par une forte concentration des activités économiques dans les deux villes impériales Fès et Meknès, qui forment un dipôle urbain dans un réseau de petites et moyennes villes (Tableau N°2).

Tableau N°2 : Projets phares de la région Fès-Meknès

<i>Projet</i>	<i>Province</i>	<i>Secteur</i>	<i>Budget</i>
Plateforme Fès shore	Fès	Offshoring	1.2 milliards de DH
Zone Industrielle Miftah El Kheir	Fès	Zones industrielles/d'activité économique	155,8 Millions de DH
Agropolis	Meknès	Zones industrielles/d'activité économique	558 Millions de DH
Zone Industrielle Mejjat	Meknès	Zones industrielles/d'activité économique	655 Millions de DH
Zone Industrielle Sidi Slimane Moulkifane	Meknès	Zones industrielles/d'activité économique	10 Millions de DH
Zone d'activité économique Ain Aicha	Taounate	Zones industrielles/d'activité économique	14 Millions de DH
Zone Industrielle Ain Chegag	Sefrou	Zones industrielles/d'activité économique	-
Zone Industrielle Sidi hamria	My Yacoub	Zones industrielles/d'activité économique	3 Millions de DH

Source : Conseil régional Fès–Meknès

Le tissu industriel est clairement concentré à Fès, avec plus de 61 % des entreprises, suivie de Meknès, la préfecture, qui compte 18 % des entreprises de la région. 80% des investissements industriels de la région proviennent de deux préfectures. Bien que l'industrie régionale représente 6 % de la production intérieure, les exportations industrielles régionales ne représentent que 2,4 % des exportations nationales. Les secteurs de l'agroalimentaire, du textile et du cuir représentent près de 60 % de la valeur ajoutée industrielle de la région.

Le niveau d'industrialisation de la région reste modeste par rapport d'autres grandes régions (parmi 61 entreprises industrielles et le monde fordiste domestique, seules sept sont situées à Fès). Cela reste très faible par rapport à l'échantillon Made in Morocco.

Figure N°1 : les mondes de production réels de la ville de Fès

Source : Nouredine El Aoufi et Bernard Billaudot, Made in Maroc 'Industrialisation et Développement', Économie critique, 2019

3 Résultats et discussions

L'exploitation des données recueillies devraient aider à confirmer l'idée selon laquelle la nouvelle dynamique spatiale s'appuiera sur la capacité du territoire à innover et endosser le changement à l'aide des économies d'agglomérations. Nous avons retenus trois principaux résultats :

(A) Toutes les personnes interrogées agiront directement sur le processus de transformation à travers des solutions innovantes pour s'assurer que tous les secteurs sont porteurs d'opportunités d'innovation en améliorant la performance des industries connexes et en réduisant les coûts de production. (B) Le bi-pôle Fès Meknès peut représenter un grand potentiel de la compétitivité intra régional dans une aire métropolitaine attractive et innovante au service de la résilience territoriale. (C) Nous constatons que compte tenu du développement rapide des territoires, notamment la gouvernance territoriale au niveau de la gestion territoriale est l'une des priorités des différents acteurs, compte tenu du développement rapide des territoires.

Nos résultats soulignent l'existence de nœuds de relations pourvoyeuses de ressources qui se structurent sur la totalité de personnes interviewés. Par ailleurs, des données secondaires ont été utilisées de sources multiples (données médias, extraits de presse, sites Internet du gouvernement et des pôles/SPL, etc.) pour effectuer une triangulation des données dans la

mesure du possible. Enfin, une analyse de contenu (Bardin, 1977) assistée par logiciel NVIVO sera réalisée.

Figure N°2: Carte de projet

Source : Générée par NVIVO

3.1 Thème 1 : STI et compétitivité territoriale

3.1.1 Compétitivité territoriale

La compétitivité est un volet économique spécifique consacré aux nouveaux concepts du développement économique. D’après les réponses des interviewés le concept « compétitivité territoriale » soulève deux acceptations : **l’avantage concurrentiel** « *c'est le fait d'avoir des avantages absolus par rapport aux autres territoires concurrents (la compétitivité impose la notion de la concurrence)* » (Interviewé 2) et **territoire innovant** « *Elle traduit.....et les opportunités économiques et sociales de l'innovation pour attirer l'implantation d'agents économiques (entreprises), institutionnels et sociaux pour la création de valeur et de richesses et d'une position concurrentielle face aux autres territoires nationaux et internationaux*» (interviewé 5).

On peut alors rapprocher la compétitivité territoriale par trois dimensions : (1) une dimension économique : les atouts spécifiques du territoire et l’innovation; (2) une dimension sociale : une concertation entre les différents niveaux institutionnels; (3) une dimension du contexte global via la capacité des acteurs à trouver leur place par rapport aux autres territoires (résilience).

3.1.2 Les atouts et ressources qu'offre la région de Fès-Meknès et qui favorisent les processus d'innovation à titre collectif :

L'agglomération de Fès constitue « *le premier pôle urbain de la région Fès-Meknès et la troisième agglomération du Maroc après Casablanca et Rabat-Salé* » (Le Conseil de la Région Fès Meknès). Elle bénéficie de plusieurs atouts susceptibles d'encourager la promotion du secteur industriel. « *La région Fès-Meknès en général, et l'agglomération de Meknès en particulier est une région agricole par excellence. Les ressources agricoles, la nappe phréatique riche et la fertilité des terres sont des éléments favorables à la création d'un cluster (ou SPL) dédié exclusivement à l'industrie agroalimentaire. Elle est la seule région au Maroc disposant de 3 sites classés patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui représente un atout majeur pour une innovation touristique qui serait comme une locomotive qui tirerait toute la région et améliorerait sa compétitivité* » (interviewé 8).

Toutes les personnes interrogées agiront directement sur le processus de transformation à travers des solutions innovantes pour s'assurer que tous ces secteurs sont porteurs d'opportunités d'innovation en améliorant la performance des industries connexes et en réduisant les coûts de production, en développant de nouvelles connaissances, technologies et expertises. Afin de créer des produits et services plus compétitifs et à plus forte valeur ajoutée, en particulier pour l'exportation.

3.1.3 L'avantage compétitif :

La notion de développement local est considérée comme cruciale pour les ressources territoriales et la création d'avantages comparatifs spécifiques au territoire local, à ce niveau nous ambitionnons à travers ce questionnement de comprendre si la disponibilité des ressources présentées par la région Fès-Meknès constitue un avantage compétitif dans une vision micro-territoriale.

Tous des répondants confirment cette affirmation mais ils insistent sur la bonne exploitation des ressources : « *Oui si elle est exploitée avec une vision endogène propre au territoire* » (interviewé 4) ; « *Le territoire doit d'être en capacité de développer ses avantages comparatifs dont il détient les facteurs clés de succès* » (interviewé 8)

3.2 Thème 2 : RTO et gouvernance:

3.2.1 Les démarches de gouvernance pour le secteur industrielle

La gouvernance des institutions régionales vise la pérennisation de la stratégie de la politique de la Région. Notre propos ici est de mettre en évidence à partir de l'investigation avec les différentes institutions, l'efficacité relative du dispositif public national en termes de démarches

de gouvernance pour la région de Fès-Meknès et plus spécifiquement pour le secteur industriel : « *La bonne gouvernance suggère de mettre en synergie le secteur industriel, et les autres acteurs institutionnels (Etat et collectivités territoriales, Université, Société civile) pour l'amélioration de l'efficacité opérationnelle grâce notamment à une meilleure rationalisation des structures organisationnelles* » (interviewé 5).

Nous constatons que compte tenu du développement rapide des territoires, notamment la gouvernance territoriale au niveau de la gestion territoriale est l'une des priorités des différents acteurs, compte tenu du développement rapide des territoires, cela oblige ces acteurs à réfléchir aux meilleures solutions adaptatives aux différents domaines et trouver le moyen le plus efficace pour les aider à prendre des décisions. Son objectif est de servir de moyen de soutien stratégique à la décision des collectivités territoriales, ce qui est essentiel pour le secteur industriel et tous les secteurs.

3.2.2 Système d'information territorial

Le Système d'Information Territorial est un projet innovant qui s'inscrit dans un effort de promotion et d'amélioration des performances des régions, capable de faciliter la mise en réseau des différents acteurs institutionnels, scientifiques, économiques, collectivités territoriales, société civile.. Les résultats recueillis montrent que plus de 70% des interviewés affirme l'inexistence de ce système : « *Ce projet s'intègre dans la futur mission du CRI selon les dispositions de la loi 47 18. Le projet est donc en cours* » (interviewé 7).

Un tel dispositif existe dans quelques région mais avec une décision souveraine et non systématique dans les stratégies des établissements de chaque région, ce qui ne facilite pas la connaissance des territoires et la diffusion des informations à destination des acteurs de l'innovation, en particulier en matière de politiques publiques et de la compétitivité de la région, qui, pourtant, regorge de potentialités naturelles, humaines, touristiques, scientifiques...

3.2.3 Les dynamiques de collaboration

L'importance de la coopération privé-public est primordiale, dans une perspective gagnant-gagnant. Le secteur public sera ouvert à l'innovation qui pourrait être proposée par le secteur privé, et le secteur public en préparant les fondations et les outils législatifs et en facilitant le traitement des dossiers administratifs qui retiennent les entreprises privées. C'est bien l'avis de tous les interviewés : « *Le dialogue permanent et le travail collaboratif entre les composantes du triple hélix (public, privé, Université) est une condition nécessaire à tout processus d'innovation territoriale...* » (Interviewé 5) ; « *Un territoire innovant passe tout d'abord par*

l'initiative privé et par l'esprit entrepreneurial, et par la suite par la mobilisation des moyens financier à travers l'élaboration un cadre PPP » (Interviewé 1)

On peut dire alors que l'effet de synergie entre le secteur privé, public et les universités aussi constitue une véritable opportunité pour dynamiser l'économie du territoire. Des benchmark internationaux démontrent que le territoire peut s'appuyer sur ces synergies pour attirer de nouveaux projets innovants sur le territoire (le meilleur exemple le cas de Lyon).

3.3 Thème 3 : RTO et économie de proximité

3.3.1 La logique de localisation des firmes

Les entreprises utilisent de plus en plus la localisation comme instrument compétitif et la mobilité dans le territoire global comme instrument d'optimisation des coûts de production et de distribution. D'un point de vue institutionnel les interviewés prennent appui sur l'importance de la proximité géographique et institutionnelle pour la région de Fès-Meknès : « *La position géographique de la région assure un environnement attractif aux investisseur en termes de proximité et en termes des infrastructures de base* » (Interviewé 10)

La proximité géographique de la région Fès-Meknès dans un cadre de partenariat stratégique entre la région et le secteur industriel doit à privilégier l'implantation de firmes de renom capables de dynamiser le marché de l'emploi, et d'induire des effets d'entraînement sur les économies des territoires, et comme l'avait précisé Eddelani 2014 « On fait appel aux bienfaits d'une organisation territoriale de la production assise sur les atouts de la proximité ».

3.3.2 Les dynamiques de développement régional

Compte tenu de la très grande hétérogénéité du territoire régional de Fès-Meknès, la conduite du projet de développement régional suscite d'énormes questions. La question des STI fait immédiatement référence à des questions de gouvernance. « *La mise en réseau dans le cadre d'une approche systémique multi-acteurs et multi-échelles est une condition nécessaire à la création de dynamiques vertueuses de développement et de co-crédation de valeur* » (Interviewé 5).

De manière générale, une région dynamique est une zone géographique caractérisée par des facilités de communication et de logistique et qui abrite au moins un cluster ou pôle de compétitivité « forme hybride d'agglomération des activités à mi-chemin entre le district industriel et le cluster » (Boquet et al. 2009, p228). Cependant, l'efficacité de cette économie en réseau passe par la mise en place de structures de soutien et de gouvernance permettant à tous les acteurs (autorités nationales et locales, universités, société civile) de se rassembler autour d'une vision commune de l'avenir de la Région.

3.4 Thème 4 : Ouverture et conclusion

3.4.1 Spécialisation territoriale par les clusters, SPL, pôle de compétitivité

Notre questionnement à ce niveau est de préciser si la compétitivité d'une région pourrait être liée à une spécialisation territoriale par les clusters/SPL/ pôle de compétitivité. 60% des interviewées valide cette hypothèse « *La Spécialisation est un facteur de compétitivité, donc la présence de ses formes organisationnelles améliore sans doute la Compétitivité Régionale (cas de l'artisanat et l'agriculture)* » (Interviewé 9).

Le reste des interviewés contredit le fait de lier la compétitivité à une spécialisation territoriale par les clusters/SPL/ pôle de compétitivité : « *Pas forcément, en fait sa compétitivité est liée à sa capacité à offrir aux investisseurs tous les besoins possibles et aussi lui offrir un accompagnement depuis leurs démarrage jusqu'à la disparition de son projet...* » ; « *Pas forcément, mais la spécialisation d'un territoire dans une industrie donnée sur la base de ses ressources spécifiques et son diagnostic territorial offre plus de chance et de force au territoire de se démarquer des autres* » (interviewé 3).

Nous pouvons constater que s'engager dans des stratégies de spécialisation intelligentes pour améliorer la compétitivité et les progrès des connaissances et de la technologie. Cette spécialisation devrait rassembler les autorités locales, les universités, le secteur privé et la société civile au sein d'une structure de gouvernance appropriée, et travailler ensemble avec une bonne compréhension pour mettre en œuvre des stratégies de croissance à long terme.

Cette étude a permis d'approfondir la notion de ressource territoriale spécifique, de consolider notre typologie des processus territoriaux (agglomération, spécialisation, spécification) et de jeter les bases analytiques des dynamiques de relations entre le secteur et le territoire, tant en termes de gouvernance.

Dans cette perspective, les informations recueillies au cours de nos entretiens, révèlent clairement que les groupements d'entreprises dans la région Fès-Meknès découvrent l'intérêt de porter leur regard, sur les opportunités locales et régionales de coopérer avec d'autres entreprises technologiques afin de construire des chaînes de valeur sous forme de cluster/district industriel. Si cette reconnaissance a conduit au développement d'une politique spécifique basée sur un modèle de zone industrielle / cluster et des systèmes de production locaux, en effet chaque région du territoire marocain a développé son modèle spécifique de développement régional dans le cadre de synergies durables entre entreprises liées.

Néanmoins, de nombreux extraits d'entretiens mettent en évidence l'importance cruciale de la structure sectorielle pour favoriser un développement économique territorial optimal. L'analyse

souligne la pertinence relative des divers secteurs ainsi que leur potentiel de croissance à long terme dans le contexte actuel de forte tertiarisation au niveau national. Plutôt que de se pencher sur toutes les caractéristiques de chaque région, il est plus judicieux de consacrer davantage d'attention à la performance économique et résidentielle. Cela permettrait d'extrapoler des enseignements pertinents concernant la compétitivité d'un territoire spécifique

Conclusion

La compétitivité d'aujourd'hui est étroitement liée à l'accélération de la mondialisation et au concept d'avantage compétitif. Outre les produits et les entreprises, les territoires sont également impliqués. Ce ne sont pas seulement les biens et services qui se font concurrence, mais aussi les pays qui font face à la concurrence en termes d'attractivité. Nous avons vu l'émergence d'une structure concentrée géographiquement basée sur l'innovation et une série d'acteurs différents, donnant ainsi aux acteurs locaux la capacité de s'adapter.

C'est dans ce contexte que les systèmes territoriaux d'innovation ont acquis une place vitale dans le processus de développement territorial : les dynamiques de proximité, la bonne gouvernance, la coordination des acteurs, la concentration géographique des entreprises, des centres de formation et de recherche et les externalités qui en résultent sont considérées comme des vecteurs d'innovation et de compétitivité territoriale.

La question d'un territoire compétitif ne peut être abordée que dans le cadre d'une analyse institutionnelle, en se concentrant sur la qualification locale des formes institutionnelles identifiées. Cependant, cela permet une réflexion simultanée sur plusieurs niveaux (local et global) et d'ouvrir le terrain vers d'autres pistes de recherche. Par conséquent, il semble qu'une telle méthode soit utile pour surmonter une critique fréquemment exprimée envers les systèmes territoriaux d'innovation quant à l'identification de particularismes locaux dont la généralisation est limitée. Certes, nos résultats soulignent quelques limites ; ils sont difficiles à standardiser et à comparer à l'échelle mondiale. Nos résultats étudient un phénomène complexe avec des variables qualitatives et des frontières floues.

BIBLIOGRAPHIE

Aydalot, P. (1986). Milieux innovateurs en Europe, Paris, GREMI, 361p.

Bardin, L. (2013). *L'analyse de contenu*. Presses Universitaires de France. <https://doi.org/10.3917/puf.bard.2013.01>

Bassot, et al. (2008). Les Pôles De Compétitivité : Un Vrai Levier Pour L'innovation Des PME ? Section Du Livre : Annales Des Mines - Réalités Industrielles / Auteur Du Livre Philippe Bassot.

- BENKO, G. & LIPIETZ, A. (1992). *Les Régions Qui Gagnent. Districts Et Réseaux : Les Nouveaux Paradigmes De La Géographie Industrielle*. Paris.
- Ehlinger, et al. (2015). *Quelle gouvernance pour les réseaux territorialisés d'organisations ?* *Revue française de gestion*, 2015/8 (N° 253), pp. 369-386.
- El Aoufi, N et al. (2019). *Industrialisation Etd Développement ; Made In Maroc*.
- Boquet R., Mendez A., Mothe C., Bardet M., 2009, « Pôles de compétitivité constitués de PME : quelle gouvernance pour quelle performance ? », *Management et Avenir*, n°5, p.227-244.
- EDDELANI, O. (2014). *Mondialisation : Restructurations Productives Et Spatiales, Quelles Perspectives Pour Le Maroc [Livre]. - [S.L.] : Presses Académiques Francophones*.
- Levesque, et al. (1998). *Les systèmes industriels localisés : état de la recherche* », *Cahier de Recherche de l'Observatoire Montréalais du Développement*, UQAM
- Madiès, et al. (2008). *Innovation et compétitivité des régions*. France. Conseil d'analyse économique. La Documentation française. 393 pages
- Maillat, D. (2001). *Globalisation, systèmes territoriaux de production et milieux*, acte 12ème Festival International de Géographie, Saint-Dié-des Vosges
- Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*, Londres, Macmillan (dont des extraits accompagnés de commentaires de Claude Courlet et Georges Benko ont été publiés dans le cadre du dossier " Le district industriel d'Alfred Marshall ", *Géographie, Economie, Société*, vol. 2, n° 1, 2000, p. 123-148.
- Porter, M. (1998). *On Competition*, Harvard Business School Press, p. 197-288.